

UMUMIY TA’LIM MAKTABLARIDA BIOLOGIYA TA’LIMIDA TAYANCH KOMPETENSIYALI MUSTAQIL TA’LIM TOPSHRIQLARINI ISHLAB CHIQISH

Raxmatullayeva Anor Qayrullayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Biologiya” kafedrası p.f.f.d (PhD), dosent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13946070>

***Annotatsiya.** Maqola umumta’lim maktablarida biologiya fanidan o’quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish usullari haqida. U kompetentlikka yo’naltilgan topshiriqlarni qo’llash orqali o’quvchilarning turli sohalaridagi (kommunikativ, axborot bilan ishlash, o’z-o’zini rivojlantirish, ijtimoiy faol fuqarolik, milliy va umummadaniy, matematik savodxonlik) kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. O’quvchilar mustaqil ishlash, jamoada muloqot qilish, axborotni tahlil qilish va taqdimotlar o’tkazish orqali bilim va ko’nikmalarini rivojlantiradilar. Shu bilan birga, biologiya darslarida matematika, fizika va kimyo fanlaridan ham foydalanish, fanlararo integratsiyani ta’minlaydi.*

***Kalit so’zlar:** kompetentlik, tayanch kompetensiyalar, biologiya ta’limi, kommunikativ kompetensiya, axborot bilan ishlash, o’z-o’zini rivojlantirish, ijtimoiy faol fuqarolik, milliy va umummadaniy kompetensiyalar, matematik savodxonlik, mustaqil ta’lim, fanlararo integratsiya.*

Umumta’lim maktablarida biologiya darslarida kompetentlikka yo’naltilgan topshiriqlarni o’quvchilar tomonidan bajarish orqali ularda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish mumkin. Bunda o’quvchilar jamoa bo’lib ishlaydilar va o’zaro kommunikatsiyaga kirishadilar, zaruriy axborotlarni qidiradilar, ulardan zarurlarini ajratib oladilar, tadqiqot olib boradilar, xulosalar chiqaradilar va taqdimot o’tkazadilar, topshiriqlarni mustaqil bajaradilar. Bu jarayonda o’quvchilar o’zini-o’zi rivojlantiradilar, ijtimoiy faol bo’lishni hamda matematik savodxonlikni namoyon qiladilar.[1]

1.Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish: O’quvchilarda kommunikativ kompetensiyani darsda va darsdan tashqari faoliyatlarida shakllantiriladi.Dars paytida o’quvchilarni faollashtirishda qo’llaniladigan usullardan biri kichik guruhlarda ishlashdir. Bunda guruh berilgan topshiriqni bajarishda har bir ishtirokchi boshqa ishtirokchilar bilan muloqotga kirishadilar. Bunda kommunikatsiyani faollashtirish uchun ishtirokchilarning imkoniyatlariga ko’ra topshiriqning tegishli qismi bo’lib berish kerak. Guruhda ishlash jarayonida o’zining lideri(sardori) shakllanadi. Prezentatsiyani tayyorlash, taqdimot qilish davrida o’quvchilarda o’z fikrini ona tilida aniq va ravshan bayon qilish, o’z galar fikrini tinglash muomala madaniyatiga rioya qilish kabi kommunikativ kompetensiyalar shakllanadi. O’quvchilarda yozma nutqlarini rivojlantirish uchun biologiya darslarida biologik kattaliklar va ularning birliklarini to’g’ri talaffuz qilish va yozilishini o’rganish, biologiyadan qonun va qoidalarning yozilishini va o’qilishini to’g’ri bajarish ham kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga imkon beradi.[2]

Masalan: **Rasmdagi qush qanday turkumga mansub va alohidalanish turini ayting.**

2.Axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish: Unda mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, radio (audio-video yozuv), telefon, kompyuter, electron pochta va boshqa) foydalana olish; Masalan: **Yashash uchun kurashda nobud bo‘lishning sabablarini aniqlang?** 1. Oziqaning yetishmasligi. 2. Dushmanlarning hujumi. 3. Obhavoning noqulay kelishi. 4. Yashash joyining bo‘lmasligi. A) 1, 2, 3, 4. B) 1, 2, 3. C) 1, 2. D) 1, 3.

3.O‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirish:

Bunday kompetensiyalarni shakllantirishda uning uch turda bo‘lishiga e‘tibor qaratiladi.

- 1.Jismoniy rivojlanish
- 2.Aqliy rivojlanish
- 3.Ma‘naviy rivojlanish.

Ulardan birinchisi ko‘proq jismoniy tarbiya darslarida amalga oshiriladi.Lekin biologiya darslarida o‘quvchilarni bir xil, butun dars davomida o‘quvchi stolida qolib ketmasligiga e‘tibor berish kerak. Kichik guruhlarda ishlaganida ularning o‘tirish joylarini almashtirib turish tavsiya etiladi.

Ikkinchisi, fanlarni bevosita o‘rganishda o‘z-o‘zini rivojlantiriladi. Bunda biologiyadan o‘rganilgan biologik qonun yoki qoidalarni tekshirib ko‘rish, masala javobini tekshirib ko‘rish, masalani bir nechta usulda yechishni o‘rganish va h.klar bo‘lishi mumkin.

Uchinchisi, har qancha jismonan baquvvat, bilimi yuqori bo‘lsada, ma‘naviy jihatlari ham shunga yarasha bo‘lishiga intilishi kerak.[5] Maqtanchoqlik, gerdayish, o‘zgalarni

mensimaslik vah.k inson obro’sinitushirishi haqida pedagog tushuntirib borishi kerak. Masalan:
Kaptar zotlari nomini yozing.

4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish:

Dushmanidan ko‘ra loqayid odamlar xavfliroqdir deyilgan xalq iborasida. Negaki, loqayid odamlar hayotda, jamiyatda beparvo bo‘lib jamiyatning buzilib ketishiga, davlat tepasiga xavfli guruhlarning kelib qolishiga loqayid qarab turadilar. Shu sababli o‘quvchilarni ijtimoiy faollikka o‘rgatish, fanlarni o‘zlashtirishdan kam ahamiyatga ega emas. Buning uchun darslarda kichik guruhlarda ishlash, sinfda, maktabda, oiladagi tadbirlarda o‘quvchilarning qobiliyatlarini hisobga olgan holda barcha ishtirok etishi kerak. Masalan: Quyida guruh bo‘yicha o‘quvchilarning mustaqil ta‘lim topshirig‘I ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi shakllantirish uchun berilgan: Qiyosiy tahlil ishlari. Ob'ektlarni taqqoslash mahoratini shakllantirish taqqoslash nima ekanligini va uni qanday qilish kerakligini tushuntirishdan boshlanadi. Har qanday taqqoslash tahlil va sintez elementlarini o‘z ichiga oladi. Taqqoslash matn, rasm, diagramma va jadval va diagramma ko‘rinishidagi taqdimot asosida amalga oshirilishi mumkin.[3] Masalan: Mavzu: "Nafas olish va fotosintez".

Jarayon xususiyatlari	Fotosintez	Nafas olish
Bu qaysi hujayralarda sodir bo‘ladi?		
Qanday gaz so‘riladi?		
Qanday gaz chiqariladi?		
Organik moddalar bilan nima sodir bo‘ladi?		

5. Milliy va umummadaniy kompetensiyani shakllantirish: Bunday kompetensiyalarni shakllantirishda nostandart, qiziqarli, tarixiy masalalarni yechish, she‘r ko‘rinishida berilgan masala, yangi mavzuni muammoli holatda berish orqali shakllantirish mumkin bo‘ladi. Yoki mazkur fan sohasiga ulkan hissa qo‘shgan olimlarning ibratomuz hayotlari va ulardan parchalar keltirish orqali umummadaniy kompetensiyalarni shakllantirish mumkin bo‘ladi. Quyidagi olimlarga mos tariflar bilan juftlang. A - Abu Nosir Forobiy; b - Abu Rayxon Beruniy; d - Abu Ali Ibn Sino.

1 - botanika, zoologiya, odam anatomiyasi va tabiatshunoslikning boshqa sohalarida mushohada yuritgan. 2 - tabiat beshta elementdan: bo‘shliq, havo, olov, suv va tuproqdan hosil bo‘lgan. 3 - sinf, turkum, avlod, tur kabi sistematik kategoriyalar sun‘iy, real emas.. 4 – 10 mingdan ortiq hayvon turlarini tavsiflab beradi. 5 - morfologiya, anatomiya, sistematika, paleontologiya sohalarida tadqiqot olib borgan. 6 - tibbiyot asoschilaridan biri. 7 - hayvonlarni to‘rt quruhga ajratgan.

A - a-1, b-2, d-6 B - a-3, b-7, d-6 C) a-6, b-4, d-5 D) a-3, b-4, d-6. [4]

6. Matematik – savodxonlikni rivojlantirish kompetensiyasi:

Biologiya fanidan tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda taaqiqotchilik texnologiyasidan foydalanish yuqori samara beradi.

Masalan, 10-sinfda — Quyida modda va energiya almashinuvi bo‘yicha masala va mashqlarni o‘ziga xos usullar yordamida yechishni tavsiya etamiz. Ushbu yo‘nalishdagi masala va mashqlarni yechishda biz tavsiya etayotgan usullarning o‘ziga xosligi shundan iboratki, o‘quvchilar masala va mashqlarni yechish jarayonida ma’lum bir izchillik, tegishli formulalar va printsiplar orqali berilgan masala va mashqlarni yechadilar. Ya’ni kompetenlilikni shakllantiruvchi instrumentga ega bo‘ladilar.

Bunday turdagi masala va mashqlarni yechishda o‘quvchilarning matematika, fizika hamda kimyo fanlari bo‘yicha egallagan bilim, ko‘nikma va malakalari hamda shu fanlar bo‘yicha kompetenligi asos bo‘ladi.[5]

1. Bir kecha kunduzdagi ovqat tarkibida, oqsil, yog‘, uglevod umumiy 330 grni tashkil qiladi. Oqsildan ajralgan energiya 328 kkal ga teng bo‘lsa, yog‘ va oqsildan ajralgan energiya farqi 583 kkal ga teng bo‘lsa, ovqat tarkibidagi uglevod miqdori (gr)ni hisoblang. Ushbu masalani yechish uchun quyidagicha bosqichlarni amalga oshirish zarur.

Yechish usuli:

1) $328 : 4,1 = 80$ gr oqsil

2) $330 - 80 = 250$ gr yog‘ va uglevod.

3) $x + y = 250$

4) $9,3x - 4,1y = 583$ kkal $x = 120$ gr yog‘ $y = 130$ gr uglevod

Javob: 130 gr

2. Azizning bir kecha kunduzdagi ovqat ratsionida oqsil miqdori uglevod miqdoridan 2,5 barobar kam, yog‘ miqdori esa, oqsil miqdoridan, 1,25 barobar ko‘pligi ma’lum bo‘lsa, qo‘shimcha va tushki ovqatidan ajralgan energiya 1142,9 kkal ga teng bo‘lsa, Azizning ovqat ratsionida uglevod va oqsillarning umumiy miqdorini (gr) toping. (Ratsional ovqatlanishni yuqori foiziga amal qilingan)

Yechish usuli:

1) qo‘simcha va tushki ovqatdan ajralgan energiya $15\% + 40\% = 55\%$

2) $1142,9 : 0,55 = 2078$ kkal ovqatdan ajralgan energiya.

3) oqsilni x qilib belgilasak

Oqsil miqdori uglevod miqdoridan 2,5 barobar kam, yog‘ miqdori esa, oqsil miqdoridan 1,25 barobar ko‘p bo‘lsa, quydagicha tenglama tuzamiz:

$4,1 \times 2,5 = 10,25$ kkal uglevod

$9,3 \times 1,25 = 11,625$ kkal yog‘

$4,1x + 10,25x + 11,625x = 2078$

$25,975x = 2078$

$x = 80$ gr oqsil

$80 \times 2,5 = 200$ gr uglevod

$80 \times 1,25 = 100$ gr yog‘

4) $200 + 80 = 280$

Javob: 280 gr

Kompetentli topshiriqlarga misollar

Kontekst – bu biologik formulalar yordamida tushuntirish mumkin bo‘lgan atrofdagi real hodisalar

Faoliyat komponenti:

– fanga oid ko‘nikmalar – tegishli biologik qonuniyatlar, formulalar va qonunlardan foydalangan holda miqdoriy hisob-kitoblarni qo‘llash, muammoni yechish uchun o‘zingizning algoritmingizni yaratish.

– axborot bilan ishlash qobiliyati – matnda aniq berilgan ma‘lumotlarni ajratib ko‘rsatish (matnning mazmuniga doir to‘g‘ridan-to‘g‘ri berilgan savollarga javob berish).

Vazifa shakli – batafsil javobi bilan

Vaziyatli topshiriqlarda axborot bilan ishlash metodikasi bo‘yicha quyidagicha ketma-ketlikdagi ishlar bajariladi: tanishish – tushunish – qo‘llash – tahlil – sintez – baholash[6]

O‘quvchilarda mustaqil ta‘lim bo‘yicha tayanch kompetensiyalarni shakllantirish dars va darsdan tashqari holatlarda amalga oshiriladi. Ularni shakllantirish uchun darsni o‘tkazish rejasiga o‘zgartirishlar kiritish kerak bo‘ladi. Bunda avvalo, dars maqsadi o‘zgaradi. O‘qituvchining va o‘quvchining darsdagi faoliyati ham o‘zgaradi. O‘quvchilarning sinfda va uyda bajaradigan ishlari, mustaqil shug‘ullanishlarida o‘zgarishlar bo‘ladi. Darsda qo‘llaniladigan usul, metod, pedagogik texnika va texnologiyalar fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish bilan uyg‘un holda olib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T.: «Sharq» nashriyot, 1997. - B. 31-61.
2. O‘zbekiston Respublikasining «Ta‘lim to‘g‘risida»gi qonuni //Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: «Sharq» nashriyot - matbaa konserni, 1997. - B. 20-29
3. 3.Abdudodirov A.A. Теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-математических дисциплин (Аспект использования компьютерных средств в учебно-воспитательном процессе): diss. dokt. ped. nauk. -T., 1990. -360 s.
4. Анора Рахматулаева Кайрулаевна Сардор Абдужаборов. Электронные учебники и разработка их целей и задач в области образования

5. A.Q.Raxmatullayeva N. Urinboyeva Incereasing student natural literacy requirements for steam approach. California USA Conference 2022
6. Анора Рахматулаева Кайрулаевна Biologiya fanini o‘qitishda o‘quvchilar iqtidorini rivojlantirishda muammoli texnologiyalarning ahamiyati// Ilm fan va innovatsion yutuqlarni rivojlantishning dolzarb muammolari//2022